

YOSHLAR NUTQIDA SLENG SO‘ZLARNING QO‘LLANISHI

Muminova Laziza Fayoziddinovna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti qoshidagi Markaziy Osiyo xalqlari tillari va madaniyati instituti noshirlik ishi yo‘nalishi 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada shu kunlarda yoshlar nutqida ommalashayotgan “sleng” so‘zlar haqida ma’lumot berilgan. Shuningdek, ularning mohiyati, kelib chiqishi, o‘ziga xosligi va kamchiliklari yoritilgan. “Sleng” so‘zlarning qanday qo‘llanilishi va asl shakllari misollar tariqasida ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: sleng, ibora, nutq, so‘z, adabiy til.

Hozirgi kunda nutqimizda adabiy til me‘yorlaridan biroz farq qiladigan, o‘ziga xos so‘z va iboralar uchramoqda. Ayniqsa, bu kabi ibora va so‘zlar yoshlar orasida keng tarqalmoqda. Chunki ular zamon bilan hamnafas bo‘lib, yangi kirib kelgan so‘zlarni tez qabul qiladi va kundalik nutqida faol qo‘llaydi. Yuqorida ta’kidlagan yangi so‘z va iboralarni ifodalovchi tushunchalardan biri – bu “sleng” so‘zlardir. Sleng so‘zlar norasmiy nutqda ishlatiladigan, ko‘pincha yoshlar, talabalar yoki ma’lum guruh vakillari nutqiga xos bo‘lgan so‘zlar hisoblanadi.

Sleng – bu so‘zlar, iboralar va tildan foydalanish noformal reyestrtdagi so‘z buzish qoidasi, bu so‘zlar og‘zaki suhbatlarda keng tarqalgan, ammo rasmiy yozilishda chetda qoldirilgan. Shuningdek, chet elliklarni yoki ikkala guruhni ham istisno qilish uchun alohida guruh a‘zolariga umuman tegishli bo‘lmagan tilni anglatadi. “Sleng” so‘zini ilk bor ishlatishda “oqibatsiz” yoki “buzuq” odamlarning so‘z birikmasi nazarda tutilgan. XIX asrning boshlarida u endi faqat kamyob odamlar bilan bog‘liq emas edi, balki standart o‘qigan nutq darajasiga past bo‘lgan foydalanishlarga qo‘llanilib bordi. “Sleng” so‘zining kelib chiqishi noma’lum. U birinchi marta 1800-yillarda Londondagi noma’lum va jinoyatchi sinflarning tilini bildirish uchun bosma nashrda ishlatilgan, garchi uning qo‘llanilishi ehtimoldan yanada uzoqroqdir. [Tilshunoslar](#) slengning sodda va aniq ta’rifi yo‘qligini, lekin bu

dunyoning har bir subkulturasida mavjud bo‘lgan doimiy o‘zgaruvchan tilning hodisasi ekanligini qayd etishadi.

Slenglar ijodiy va norasmiy til qatlamidir. Sleng ko‘pincha muayyan ijtimoiy guruhlar tomonidan o‘z identifikatsiyasini namoyish qilish, ijodkorlikni ifodalash yoki an’anaviy me’yorlarga qarshi chiqish uchun ishlatiladi. U tez o‘zgaruvchan bo‘lib, o‘z davrining ruhiyatini aks ettiradi [1]. Ular odatda tez o‘zgaradi va zamonga qarab yangilanib boradi. Masalan, “bomba” slengi – “juda ajoyib”; “motivi yo‘q” – xohishi yo‘q; “vibe bermayapti” – didiga mos emas, yoqmayapti [2].

Hozirgi kunda yoshlar nutqida “sleng” so‘zlar ya’ni ingliz yoki boshqa tillardan kirib kelib, asosan yoshi katta bo‘lmaganlar orasida tarqalgan va ma’lum bir muhitni, kayfiyatni ifodalash uchun qo‘llaniladigan so‘zlar keng tarqalgan. Sleng so‘zlarning ommalashishiga bir qancha omillar sabab bo‘lmoqda. Avvalo, axborot texnologiyalari va ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishi slengning ommalashuviga katta ta’sir ko‘rsatdi. Instagram va TikTok kabi platformalar orqali yangi so‘zlar tez tarqalib, yoshlar nutqiga singib ketmoqda. Masalan, “hype” – (xayp) shov-shuv ko‘tarish, “cringe” – (krinj) noqulay vaziyatdan uyalish, “fake” – (feyk) soxta, “bro” – aka-uka, do‘st kabi ingliz tilidan kirib kelgan slenglar keng qo‘llanilmoqda.

Shu bilan birgalikda yoshlar o‘ziga xoslikni namoyon qilish, guruhga mansublik hissini kuchaytirish maqsadida ham slenglardan foydalanmoqdalar. Sleng so‘zlarni qo‘llash orqali yoshlar o‘zlarining dunyoqarashini, kayfiyatini ifoda etadilar. Masalan, “vibe” slengi kayfiyat, muhitni ifodalash uchun qo‘llaniladi. Sleng so‘zlarning yana bir muhim xususiyatlaridan biri bu ularning qisqaligidir. Bu esa tezkor muloqot uchun juda qulay. Ayniqsa, yozishmalarda qisqa slenglardan keng qo‘llaniladi. Masalan, “Telegram” messenjeri orqali yozishayotganda “ok”, “omg”, “thx” kabi ingliz tilidan kirib kelgan sleng so‘zlar ko‘p qo‘llaniladi. Ushbu sleng so‘zlar quyidagi ma’nolarni anglatadi. “OMG” slengi “Oh my god” so‘zining qisqartmasi bo‘lib, juda katta hayratlanish vaqtida qo‘llaniladi. “Thx” slengi “Thank you” so‘zining qisqartmasi bo‘lib, “rahmat” degan ma’noni anglatadi. “Ok” slengi esa ingliz tilidagi “Okay” so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, “tushundim”, “xo‘p”, “mayli” degan ma’nolarni anglatadi.

Ammo sleng soʻzlardan koʻp foydalanish, ularni oʻrinsiz qoʻllash salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Jumladan, adabiy til meʼyorlarining buzilishi, nutq madaniyatining pasayishi kabi salbiy oqibatlarga olib keladi. Shuningdek, bu turdagi soʻzlardan foydalanish tushunmovchiliklarni keltirib chiqarishi ham mumkin. Katta yoshdagi odamlar bu turdagi soʻzlardan xabardor boʻlmaganlari uchun muloqot nima haqida borayotganini anglamasliklari mumkin.

Adabiy til va sleng soʻzlar orasida juda katta farqlar mavjud. Adabiy til – muayyan umumxalq tilining qayta ishlangan va meʼyorlashtirilgan, mazkur tilda soʻzlashuvchi xalqning madaniy ehtiyojlariga xizmat qiluvchi shakli boʻlsa, sleng esa norasmiy, soʻzlashuv uslubiga xos va asosan muayyan ijtimoiy guruhlar doirasida ishlatiladi. Adabiy til bizda barqaror, oʻzgarishlarga moyillik bildirmasa, sleng soʻzlar oʻzgaruvchan yaʼni zamon oʻzgarishi bilan u ham yangilanib boradi.

Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki, sleng soʻzlar yoshlar nutqida muhim oʻrin egallaydi va kundalik muloqotni osonlashtiradi. Sleng soʻzlar orqali yoshlar oʻz fikrlarini tez va qulay ifoda etadi. Lekin ulardan haddan tashqari foydalanish toʻgʻri emas. Chunki bu adabiy tilga, nutqning sofligiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Shuning uchun ularni oʻrni bilan ishlatish muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ayubxon Erkinov. “Tabu soʻzlar va slengning lingvistik xususiyatlari”. Maqola. Xorijiy lingvistika va lingvodidaktika jurnali. 4-bet.
2. Hoshimova Jasmina. “Yoshlar leksikasi va til madaniyati: Zamonaviy nutqda sleng va xorijiy soʻzlar tahlili”. Maqola. Advances in Science and Education jurnali. 3-bet.
3. <https://wikipedia.org> sayti.